

УДК 811.111
DOI 10.5281/zenodo.14289250

Попова Е.А.

Попова Екатерина Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский государственный лингвистический университет, Россия, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1. Email: k9032041936@gmail.com.

Особенности безартиклевого употребления английских существительных (на примере рассказа «Reading» М. Вудс)

Аннотация. В статье исследуются особенности употребления английских существительных без артикля. Рассмотрены вопросы статуса и функций нулевого артикля в английском языке. Также в статье затронута проблема дифференциации между именными группами с нулевым артиклем и другими случаями отсутствия артикля. Статья проиллюстрирована примерами использования существительных без артикля из рассказа «Reading» Моника Вудс. Приводится классификация безартиклевых именных групп, разделенных на случаи употребления нулевого артикля с абстрагирующим значением, случаи отсутствия артикля при существительных во множественном числе и именах собственных некоторых семантических групп, случаи отсутствия артикля в силу иных контекстуальных ограничений, а также случаи опущения артикля в силу действия принципа речевой экономии и в качестве стилистического приема.

Ключевые слова: отсутствие артикля, нулевой артикль, опущение артикля, именная группа, неисчисляемое существительное, исчисляемое существительное, абстрагирование.

Popova E.A.

Popova Ekaterina Andreevna, PhD. in Philology, Assistant Professor, Moscow State Linguistic University, Russia, 119034, Moscow, Ostozhenka, 38 / 1. Email: k9032041936@gmail.com.

Peculiarities of the use of English Nouns without articles (exemplified by the story “Reading” by M. Woods)

Abstract. The article deals with the peculiarities of the use of English nouns without articles. The study looks at the issues of the status of the zero article and its functions in the English language. The paper also touches upon the problem of differentiation between the zero article and other cases of the absence of the article. The article is illustrated by examples in which nouns are used without articles from the short story “Reading” by Monica Woods. The paper provides a classification of noun groups used without articles and divides all the cases into the use of the zero article with the meaning of abstraction, the absence of the article with plural nouns and proper nouns of certain semantic groups, other cases in which the article cannot be used due to other contextual restrictions, as well as the omission of the article caused by the principle of speech economy and used as a stylistic device.

Key words: absence of the article, zero article, omission of the article, noun group, uncountable noun, countable noun, abstraction.

Вопросы о частеречном статусе артиклей и их функциях в английском языке вызвали интерес ученых еще с момента появления первых английских грамматик в конце XVI века и продолжают привлекать внимание исследователей и в настоящее время [3]. Хотя в современной справочной и научной литературе артикль часто рассматривается как маркер существительного, указывающий на левую границу именной группы [5], достаточно частотными являются случаи отсутствия артикля при существительном. При этом возможны следующие варианты безартиклевого употребления существительных:

– отсутствие артикля перед неисчисляемыми существительными (с неопределенной и обобщающей референцией);

– отсутствие артикля перед существительными во множественном числе (с обобщающей и с неопределенной референцией);

– отсутствие артикля перед некоторыми видами имен собственных с уникальной референцией (перед именами людей и кличками животных; названиями городов, стран, материков, островов и отдельных горных вершин; названиями журналов);

– отсутствие артикля, обусловленное особым контекстом употребления данного существительного (например, в функции предикатива при обозначении единственной в своем роде должности);

– отсутствие артикля в устойчивых выражениях;

– опущение артикля, вызванное действием принципа речевой экономии [10; 13].

Как видно из приведенного перечня, отсутствие артикля возможно с разными лексико-грамматическими классами существительных и при различных видах референции, что говорит о неоднородности и полифункциональности данного явления.

Целью данного исследования является рассмотрение возможных вариантов употребления именных групп без артикля

и факторов, влияющих на их использование. Материалом исследования послужили случаи безартиклевого употребления существительных из рассказа американской писательницы М. Вудс [14]. В качестве методов исследования использовались контекстный анализ и элементы семантического анализа. Для определения лексико-грамматического класса анализируемых существительных с точки зрения их исчисляемости / неисчисляемости использовался Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) [11].

В литературе для описания случаев безартиклевого использования существительных часто используется термин «нулевой артикль». Следует отметить, что проблема статуса нулевого артикля считается одним из наиболее противоречивых вопросов в работах по артиклю.

В систему артиклей нулевой артикль был введен А. И. Смирницким, который определял его основное значение как отвлечение и абстрагирование [6]. В дальнейшем концепцию нулевого артикля развивали и дополняли Д. А. Штелинг [9], Е. В. Тымчук [8], Е. А. Долгина [3]. Позиция, при которой признается существование нулевого артикля, порождает вопрос о правомерности определения артикля как лексической единицы, так как у слова не может быть нулевой формы. Поэтому некоторые авторы, например, Дж. Хокинс, считали артикль морфемным образованием аффиксального типа [12]. Промежуточную позицию по данному вопросу занимали М. Я. Блох, считавший артикль переходным вариантом между морфемой и компонентом аналитической формы [2], и Б. А. Ильиш, называвший артикль переходным случаем между словом и морфемой агглютинативного типа [4].

И. П. Соболев утверждает, что различие между артиклями заключается в характере очерченности референтов соответствующих именных групп. Так, существительное с неопределенным артиклем соотносится с референтом с имманентной очерченностью, которая не зависит от

контекста или ситуации и определяется либо природой, либо адресантом сообщения. Существительное с определенным артиклем характеризуется конситуативной очерченностью референта, которая определяется контекстом или ситуацией. Существительное с нулевым артиклем соотносимо с референтом, который имеет нулевую очерченность [7].

Важно отметить, что не все случаи употребления существительных без артикля можно описать термином «нулевой артикль» [1; 3; 7].

И. П. Соболев подразделяет все случаи безартиклевого употребления существительных на четыре основных типа:

1) нулевой артикль. Используется перед абстрактными и вещественными существительными с нулевой очерченностью, не может быть заменен на другие артикли без изменения семантики.

2) нулевой вариант положительного артикля. Наблюдается в тех случаях, когда референт существительного имеет конситуативную или имманентную очерченность, но использование определенного или неопределенного артикля невозможно в силу нормативных ограничений. Сюда относятся случаи использования существительных с количественными числительными при обозначении порядкового номера (*room 5*) и употребление существительных во множественном числе при упоминании предмета в первый раз (*There were teachers and pupils in the room*).

3) еще один вариант безартиклевого употребления – это случаи эллипсиса, когда артикль опускается в заголовках и кратких сообщениях для речевой экономии, но может быть легко восстановлен.

4) безартиклевое употребление существительных в предложных сочетаниях типа *at hand*, *by way of*, которые в силу семантических изменений приобрели адвербиальный либо предложный характер и которые И. П. Соболев называет «действительным отсутствием артикля» [7, с. 9].

Несколько иной подход к безартиклевому употреблению существительных демонстрирует С. Г. Ахметова, учитывающая при описании устойчивого словосочетания степень лексико-фразеологической спаянности его компонентов. В выражениях типа *by virtue of*, *in compliance with*, *in favour of*, по мнению С. Г. Ахметовой, существительные подвергаются десемантизации и употребляются с нулевым артиклем как части эквивалента предлога – служебного слова [1, с. 116-120]. Фразеологические единицы типа *for instance*, *at length*, *in detail*, *from time to time* рассматриваются как случаи опущения артикля [1, с. 120-123].

Е. А. Долгина относит к нулевому артиклю те случаи, в которых существительное имеет абстрактно-обобщенное значение. Соответственно, данный автор приходит к иным выводам относительно природы артиклей в предложных словосочетаниях с абстрактными существительными. Так, предложные словосочетания типа *by virtue of* образованы в результате «отвлечения определенных признаков у соответствующих категорий, что ... обозначается нулевым артиклем» [3, с. 74]. Например, при использовании *by virtue of* абстрагируется общее значение средства достижения чего-либо, в словосочетаниях типа *in compliance with* – общее значение соответствия, в *in favour of* – общее значение цели. Во фразеологических единицах типа *for instance* значение существительного основано на противопоставлении, что также, по мнению Е. А. Долгиной, говорит о наличии нулевого артикля. Так, выражение *for instance* подразумевает противопоставление «общего и конкретного», «*in detail* – общего и подробного», «*at length* – подробного и краткого» [3, с. 74-75].

Однако выражения типа *from time to time* Е. А. Долгина рассматривает как параллельные конструкции, в которых имя существительное сохраняет свое значение, не подвергаясь абстрагированию, артикль же опускается «для краткости, в стилистических целях» [3, с. 75].

По мнению Е. А. Долгиной, к нулевому артиклю не следует относить безартиклевое употребление существительных во множественном числе и имен собственных, так как в таких случаях не происходит операция абстрагирования. Отсутствие артикля перед существительными во множественном числе Е. А. Долгина считает результатом операции классификации и называет «нулем классификации»; отсутствие артикля перед именами собственными – результатом «операции индивидуализации» [3, с. 75-76].

Таким образом, термин «нулевой артикль» не всегда применим по отношению к безартиклевым именным группам. При этом вопрос разграничения случаев использования нулевого артикля и случаев опущения артикля носит дискуссионный характер и может решаться по-разному.

Вместе с тем, точка зрения Е. А. Долгиной, утверждающей о наличии нулевого артикля в устойчивых предложных словосочетаниях, представляется вполне убедительной. Во-первых, в составе подобных словосочетаний конкретное существительное также меняет свое значение на абстрактно-обобщенное (ср., например, существительное *hand* и фразеологизм *take somebody in hand*) [3, с. 122-123]. Во-вторых, при попытке подстановки артикля или другого детерминатива в словосочетание данного типа значение конструкции в целом также утрачивается. При этом эллипсис подразумевает возможность восстановления опущенных элементов без изменения значения исходной конструкции [10].

Использование существительных во множественном числе и ряда имен собственных без артикля обусловлено контекстуальными ограничениями, так как при замене данных именных групп на исчисляемое нарицательное существительное в единственном числе потребовался бы неопределенный артикль. Соответственно, отсутствие артикля в таких случаях несет иную смысловую нагрузку, отличную от функции нулевого артикля.

В рамках данного исследования мы придерживаемся следующей классификации случаев безартиклевого употребления именных групп:

1) Отсутствие артикля перед неисчисляемыми существительными в единственном числе (*pride, anxiety, butter, glue*). Может быть описано как случаи употребления нулевого артикля.

2) Отсутствие артикля перед существительными, являющимися исчисляемыми в основном словарном значении, подвергшимися семантическому сдвигу. Такие случаи обычно представлены предложными словосочетаниями разной степени фразеологизированности (*before kindergarten, in person*) и, на наш взгляд, тоже могут быть отнесены к именным группам с нулевым артиклем, поскольку возникли в результате операции абстрагирования.

3) Отсутствие артикля перед существительными во множественном числе (*articles, potatoes, cutlets*).

4) Отсутствие артикля перед именами собственными, не требующими артикля в соответствии с нормами английского языка (*Kristy, Maine*).

5) Безартиклевое употребление исчисляемых существительных, обусловленное определенным контекстом, например, в сочетаниях с количественным числительным для обозначения порядкового номера (*number three*).

6) Опущение артикля при исчисляемых существительных в контекстах, где артикль нужен согласно нормам языка (*“best restaurants to order takeout from in NYC right now,”*). Используется ради речевой экономии, может также создавать стилистический эффект.

Материалом для анализа послужили случаи употребления существительных без артиклей в рассказе “Reading” Моника Вудс (Monica Woods) [14]. Данный рассказ был опубликован в 2023 году и описывает жизнь обычной американской семьи во время пандемии коронавируса и в последующий период. Помимо последних изменений в жизни общества, текст также отражает современные тенденции

функционирования артиклей в английском языке.

Как показал анализ, случаи безартиклевого употребления именных групп отличались большим разнообразием. Рассмотрим возможные варианты.

Именные группы с неисчисляемыми существительными абстрактной семантики и вещественными существительными оказались наиболее частотными (31,62% случаев). Примеры приведены ниже.

“I wasn’t paying attention” [14].

It was morning, time to be with Teddy and my husband [14].

I put my phone in my back pocket and began grating parmesan [14].

В ряде случаев (5,84%) существительные, которые в основном значении являются исчисляемыми, меняют значение на более абстрактное и при этом употребляются без артикля. Например, в следующем примере существительное *bed*, обозначающее предмет мебели, используется в безартиклевом словосочетании, так как на первый план выходит функция данного предмета и ассоциируемая с ним деятельность (возможность спать в кровати).

“What are you reading?” my husband asked as he got into bed [14].

В следующем примере существительное *kindergarten* используется в значении «период обучения», «ступень образования».

Apparently, children should end kindergarten knowing how to read [14].

В приведенном выше предложении можно также увидеть существительное *children* во множественном числе и с обобщающим значением. В ряде случаев существительное во множественном числе может иметь и неопределенную референцию. В примере ниже муж и жена обсуждают свои планы на день.

“I was thinking of making salads for lunch,” I said [14].

... “I have meetings and then . . .” [14].

Случаи безартиклевого употребления существительных во множественном

числе заняли второе место по частотности (31,27%).

На третьем месте по частотности (24,9 %) оказались случаи употребления имен собственных: имен людей, названий городов и штатов, названий компаний, интернет-магазинов, социальных сетей, например,

Kristy posted a video with her daughter [14].

I moved the map of Maine... [14].

... I scrolled through children’s phonics workbooks on Amazon [14].

В ряде случаев (5,84 %) имеет место опущение артикля, вызванное действием принципа речевой экономии. Такое явление встречается в записях и сообщениях личного характера, в рекламных объявлениях и в заголовках.

I texted him: *Chicken biscuit for me and a side of brussels sprout salad...* [14].

I texted him a link. There was a lake, a dock, a grill. “Comes with kayak!” it said [14].

I made a cardboard sign... that read “Word of the Day” [14].

В примере ниже опущение артикля использовано как стилистический прием и помогает сфокусировать внимание читателей на поведении и психическом состоянии персонажа.

Kristy put her finger to her mouth, pondered, and wrote *kind*. Emmie read it. ... “Okay, now we’ll do a harder one.” Finger went back to mouth, and then she wrote *marker* [14].

Подобное стилистическое опущение артикля может также использоваться в абсолютных номинативных конструкциях при описании как внешнего облика персонажа, так и его внутреннего состояния, например, испуга и обиды.

“That’s not nice,” he said, shoulders tensed, to Teddy [14].

В отдельных случаях (0,69%) отсутствие артикля перед исчисляемым существительным обусловлено определенным контекстом его употребления. Так, в следующем примере артикль отсутствует перед существительным в сочетании с

количественным числительным, обозначающим порядковый номер.

... the mailman said, "Package for number three!" [14].

Аналогичная ситуация имеет место в именных группах с предлогом *per*. Поскольку все словосочетания с данным предлогом используются без артикля, в отличие от словосочетаний с другими предлогами, например, *in* или *at*, в работе именные группы с *per* также рассматриваются как безартиклевое употребление существительных, обусловленное особым контекстом. Пример приведен ниже.

Our grocery store capped toilet paper at one package per family... [14].

В отдельных случаях отсутствие артикля можно объяснить действием сразу нескольких факторов. Например, в сцене завтрака героя рассказа пытается объяснить своему сыну, как читать, на при-

мере слова *banana*.

"Banana," I said. "Buh, buh, buh" [14].

С одной стороны, отсутствие артикля можно объяснить явлением эллипсиса, характерного для разговорного английского в ситуации непринужденного общения. С другой стороны, если речь идет об очищенных и нарезанных на кусочки фруктах, то обозначающее их существительное употребляется как неисчисляемое. При этом артикль не был бы использован изначально, независимо от наличия или отсутствия эллипсиса. В ситуации, описанной в рассказе, семья ела бананы на завтрак, но в каком виде они были, не уточняется. Соответственно, причина отсутствия артикля не поддается точной диагностике.

Частотность разных вариантов безартиклевого употребления именных групп представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Типы безартиклевых именных групп и их частотность

Вид безартиклевой именной группы	Абсолютная частотность	Относительная частотность
С неисчисляемыми нарицательными существительными в единственном числе	92	31,62 %
С исчисляемыми существительными, изменившими значение в процессе абстрагирования	17	5,84 %
С существительными во множественном числе	91	31,27 %
С именами собственными, традиционно употребляемыми без артикля	71	24,39 %
С исчисляемыми существительными, употребляемыми без артикля в определенных контекстах в виде исключения	2	0,69 %
Опущение артикля	17	5,84 %
Спорные случаи	1	0,34 %
Итого	291	100 %

Подведем итоги. Наиболее частотными в проанализированном тексте оказались безартиклевые именные группы с неисчисляемыми существительными. Второе место заняли существительные во множественном числе, использованные без артикля. На третьем месте по частотности оказались безартиклевые группы с именами собственными. В целом к причинам отсутствия артикля можно отнести абстрагированное представление о пред-

мете речи, контекстуальные ограничения на использование артикля, действие принципа речевой экономии.

Проведенный анализ показывает, что случаи безартиклевого употребления существительных в художественной прозе отличаются большим разнообразием и при определенных условиях могут использоваться как стилистический прием. При этом операция абстрагирования, обычно ассоциируемая с нулевым артик-

лем, далеко не всегда затрагивает безартиклевы́е именны́е группы. В отдельных случаях отсутствие артикля может быть вызвано сразу несколькими факторами. Таким образом, отсутствие артикля при

существительном может нести различную смысловую нагрузку в зависимости от контекста и требует дальнейшего изучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметова С. Г. Синтактика и прагматика английского артикля: дис. ... д-ра филол. наук. М., 1989. 389 с.
2. Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учебник. М.: Высш. школа, 1983. 383 с.
3. Долгина Е. А. Структура «артиклъ + существительное» в английском языке как полифункциональное явление. М.: Издательство «Флинта», 2018. 288 с.
4. Ильиш Б. А. Современный английский язык. М.: Высшая школа, 1948. 347 с.
5. Огуречникова Н. Л. Системный статус, значение и функции артиклей в английском языке: автореф. дис. д-ра филол. наук. 10.02.04. Спб, 2006. 48 с.
6. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1959. 430 с.
7. Соболев И. П. Некоторые аспекты теории и нормы безартиклевых форм существительного в современном английском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1973. 29 с.
8. Тымчук Е. В. Общее и отдельное в артиклевой системе английского языка: дис. ... д-ра филол. наук. М., 2006. 411 с.
9. Штелинг Д. А. Грамматическая семантика английского языка. Фактор человека в языке. М: МГИМО-Университет, 1996. 253 с.
10. A Comprehensive Grammar of the English language / R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik. London and New York: Longman Group Limited, 1985. 1779 p.
11. Cambridge Dictionary. English Dictionary © Cambridge University Press and Assessment 2024. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/> (дата обращения: 15.11.2024)
12. Hawkins J. Definiteness and Indefiniteness: A Study in Reference and Grammaticality Prediction (1st ed.). London: Taylor and Francis, 2015. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.perlego.com/book/1643007/definiteness-and-indefiniteness-pdf> (дата обращения: 15.02.2022).
13. Huddleston R., Pullum G. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 1860 p.
14. Woods M. Reading. Электрон. дан. Режим доступа URL: <https://www.guernicamag.com/reading/> (дата обращения: 15.11.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ahmetova S. G. Sintaktika i pragmatika anglijskogo artiklja: dis. ... d-ra filol. nauk. M., 1989. 389 s.
2. Bloh M. Ja. Teoreticheskaja grammatika anglijskogo jazyka: Uchebnik. M.: Vyssh. shkola, 1983. 383 s.
3. Dolgina E. A. Struktura «artikl' + sushhestvitel'noe» v anglijskom jazyke kak polifunkcional'noe javlenie. M.: Izdatel'stvo «Flinta», 2018. 288 s.
4. Il'ish B. A. Sovremennyj anglijskij jazyk. M.: Vysshaja shkola, 1948. 347 s.
5. Ogurechnikova N. L. Sistemnyj status, znachenie i funkicii artiklej v anglijskom jazyke: avtoref. dis. d-ra filol. nauk. 10.02.04. Spb, 2006. 48 s.
6. Smirnickij A. I. Morfologija anglijskogo jazyka. M.: Izd-vo literatury na ino-strannyh jazykah, 1959. 430 s.
7. Sobolev I. P. Nekotorye aspekty teorii i normy bezartiklevyh form sushhestvitel'nogo v sovremennom anglijskom jazyke: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M., 1973. 29 s.

-
8. Tymchuk E. V. *Obshhee i ot del'noe v artiklevoj sisteme anglijskogo jazyka: dis. ... d-ra filol. nauk.* M., 2006. 411 s.
 9. Shteling D. A. *Grammaticheskaja semantika anglijskogo jazyka. Faktor cheloveka v jazyke.* M: MGIMO-Universitet, 1996. 253 s.
 10. *A Comprehensive Grammar of the English language* / R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik. London and New York: Longman Group Limited, 1985. 1779 p.
 11. Cambridge Dictionary. English Dictionary © Cambridge University Press and Assessment 2024. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/> (data obrashhenija: 15.11.2024)
 12. Hawkins J. *Definiteness and Indefiniteness: A Study in Reference and Grammaticality Prediction* (1st ed.). London: Taylor and Francis, 2015. Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.perlego.com/book/1643007/definiteness-and-indefiniteness-pdf> (data obrashhenija: 15.02.2022).
 13. Huddleston R., Pullum G. *The Cambridge Grammar of the English Language.* Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 1860 p.
 14. Woods M. *Reading.* Jelektron. dan. Rezhim dostupa URL: <https://www.guernicamag.com/reading/> (data obrashhenija: 15.11.2024).
-